

EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY* (ICT) PADA MATA PELAJARAN PAI

Yusron Al Fajri¹, Mohammad Sahlan^{2*}

^{1,2}UIN KHAS Jember, Indonesia

* Corresponding Author. E-mail: ²aljawiyusron@gmail.com

Abstrak

Teknologi informasi berbasis komputer menjadi sarana untuk menyampaikan dan mengolah informasi yang menggunakan micro-processor. Pada konteks evaluasi pembelajaran pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran PAI di jenjang sekolah menengah atas merupakan bentuk evaluasi pembelajaran yang menggunakan model Computer Based Test (CBT), dimana CBT sendiri juga merupakan bagian dari penerapan Information and Communication Technology (ICT). Pelaksanaan evaluasi berbasis ICT pada mata pelajaran PAI ini sudah tidak menggunakan kertas, tetapi tes dapat langsung di kerjakan pada komputer dan sistem penskoran juga langsung dikelola oleh sistem, sehingga dengan hadirnya evaluasi pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran PAI ini mampu memberikan kemudahan bagi pendidik serta dapat memajukan dunia pendidikan pada laju perkembangan teknologi dan informasi.

Kata Kunci: Evaluasi Pembelajaran, CBT, ICT, PAI

Abstract

Computer-based information technology is a means of delivering and processing information using micro-processors. In the context of learning evaluation, the implementation of ICT-based learning evaluation in PAI subjects at the senior high school level is a form of learning evaluation that uses the Computer Based Test (CBT) model, where CBT itself is also part of the application of Information and Communication Technology (ICT). The implementation of ICT-based evaluation in PAI subjects is no longer using paper, but the test can be done directly on the computer and the scoring system is also directly managed by the system, so that the presence of ICT-based learning evaluation in PAI subjects is able to provide convenience for educators and can advance the world of education at the pace of technological and information development.

Keywords: Learning Evaluation, CBT, ICT, PAI

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk pola pikir peradaban yang lebih

maju, dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diiringi dengan perkembangan zaman, yang kian hari makin canggih, teknologi pembelajaran

Submitted	Accepted	Published
25-11-2022	10-03-2023	15-03-2023

EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) PADA MATA PELAJARAN PAI

Yusron Al Fajri, Mohammad Sahlan

hadir sebagai fasilitas dan sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saat ini teknologi pembelajaran sudah melekat dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran.

Sejalan dengan itu, dalam visi presidensi G20 Indonesia terdapat tiga isu utama yaitu, Universal Quality ducation (Kualitas pendidikan untuk semua), Digital Technologies in Education (Teknologi Digital pada Pendidikan) serta Solidarity and Partnership (Solidaritas dan kemitraan).

Berdasarkan tiga isu utama yang dibahas di G20 tersebut, salah satu fokusnya adalah pada penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan, maka sudah seharusnya jika teknologi harus dilibatkan dalam proses pembelajaran, dalam konteks ini penggunaan teknologi di integrasikan dengan kegiatan evaluasi pembelajaran.

Berbagai evaluasi pembelajaran dapat digunakan pendidik untuk memudahkan dan juga untuk menarik minat peserta didik dalam kegiatan evaluasi. Salah satu kegiatan evaluasi tersebut yaitu evaluasi digital dengan menggunakan teknologi informasi serta jaringan internet. Dimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media dalam kegiatan evaluasi juga merupakan salah satu bagian dari pembelajaran elektronik (e-learning).

Pada awalnya, teknologi pembelajaran hanya dipandang sebatas alat pembelajaran berupa media audio-visual. Namun, apabila dipahami secara spesifik, teknologi pembelajaran adalah penggabungan dari beberapa hal yang saling berkaitan, yakni media pembelajaran, pendekatan sistem dalam pembelajaran dan media pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Information and Communication Technology (ICT) merupakan salah satu bentuk media yang membuat teknologi pembelajaran berkembang pesat. Beberapa

aplikasi ICT telah banyak di integrasikan dengan proses pembelajaran, terlebih dalam proses evaluasi pembelajaran berbentuk tes yang menggunakan komputer.

Melalui evaluasi berbasis ICT pada mata pelajaran PAI ini harapan besar bisa membantu pendidik untuk membuat sistem evaluasi pembelajaran yang dalam hal ini merujuk pada penggunaan system teknologi sebagai alat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Namun, yang menjadi masalah adalah penggunaan evaluasi pembelajaran berbasis ICT ini, biasanya hanya dilakukan didalam kelas dan tidak sampai diluar kelas, sehingga pemaksimalan evaluasi pada mata pelajaran PAI sangat terbatas dan keterlibatan peserta didik pada evaluasi pembelajaran diluar kelas masih kurang.

Berdasarkan hal tersebut, pada kajian literature ini akan membahas mengenai beragam media evaluasi pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran PAI, guna sebagai solusi dan pemaparan berbagai media yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mensukseskan tujuan pembelajaran.

METODE

Pada kajian ini, peneliti menggunakan metode literature review, yang menggunakan materi kepustakaan seperti : buku, artikel jurnal, surat kabar dan majalah, sebagai proses pengumpulan data berdasarkan kata kunci (Evaluasi Pembelajaran, ICT dan PAI) yang diambil dari berbagai sumber referensi. Pada prosesnya peneliti melakukan peninjauan serta merelevansikan referensi yang diambil sesuai topik yang dibahas, dimana isi relevansi terkait pada apa saja bentuk evaluasi pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran PAI. Setelah proses pemilihan referensi dilakukan, artikel yang terpilih akan dijadikan bahan literature review. Kemudian, hasil dari kajian akan digunakan dasar untuk menyusun Evaluasi Pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran PAI.

Tabel 1. Topik Kajian Literature

Topik	Peneliti (Tahun)
Evaluasi Pembelajaran	Anas Sudijono (2009), Ano Suharna (2016),
ICT	Nurlia Zahara (2015), Bartram (2001)
Proses pembelajaran PAI	Hitami (2004), Muhaimin (2001)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literature ini, hasil yang didapatkan peneliti adalah bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI penggunaan teknologi tidak dapat dipisahkan. pada peroses peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sudah menjadi komponen penting dalam mengembangkan pendidikan berkualitas. Disamping itu, keberadaan digitalisasi pembelajaran juga harus didukung oleh pendidik sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional Guru PAI dalam mengembangkan pendidikan terlebih pada mata pelajaran PAI.

Sebagai unsur penting dalam proses pembelajaran, pendidik harus memandang bahwa hadirnya teknologi sebagai alat yang dapat membantu dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk juga membuat kegiatan belajar lebih menarik dan dengan hadirnya teknologi digital dapat mempermudah pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Pentingnya evaluasi hasil belajar peserta didik dengan menggunakan teknologi, maka sudah menjadi keharusan pendidik melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu evaluasi pembelajaran, dimana salah satu implementasinya yakni menggunakan evaluasi pembelajaran berbentuk digital.

Bentuk evaluasi pendidikan berbasis digital dalam hal ini adalah penggunaan tes berbentuk digital yang menggunakan internet pada akhir materi pembelajaran. Saat ini, yang paling banyak digunakan adalah tes online menggunakan perangkat computer atau lebih dikenal dengan Computer Based Test (CBT). Tes online dengan CBT ini dikembangkan berdasarkan pada pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) sebagai sarana pendukung pembelajaran.

Pada awalnya penelitian mengenai penggunaan ICT dalam evaluasi pembelajaran berbasis komputer hanya berfokus pada permasalahan teoritis, seperti peningkatan efisiensi pada pengukuran beberapa item melalui uji skor reabilitas, dengan dasar waktu yang dibutuhkan peserta didik dalam menyelesaikan evaluasi berbentuk tes. Namun, saat ini penelitian evaluasi berbasis komputer telah terfokus pada model-model pengembangan dengan tingkat efisiensi pada pengukuran, biaya yang dikeluarkan, validitas hasil dan beberapa rekayasa dalam kriteria desain, seperti kelayakan, efisiensi dan skalabilitas.

Dimana salah satu bentuk evaluasi pembelajaran berbasis ICT pada materi PAI adalah dengan menggunakan Multiple Choice with feedback, using random number generator sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecurangan-kecurangan tersebut, dimana soal yang dibuat berbentuk multiple choice akan diacak antara peserta satu dengan peserta yang lain. Bukan hanya pilihan jawabannya, namun nomor soalpun juga akan diacak, sehingga kemungkinan-kemungkinan menyontek (cheating) dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dapat dikurangi. Sehingga, dengan pemanfaatan fitur ini akan tetap menjaga keotentikan hasil evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran PAI.

EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) PADA MATA PELAJARAN PAI

Yusron Al Fajri, Mohammad Sahlan

KESIMPULAN

Penggunaan teknologi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran sangat diperlukan, sebagai bentuk pengembangan model pembelajaran dalam mengikuti laju ICT (Information and Communication Technology) baik dari segi konsep pengembangan sistem evaluasi pembelajaran maupun media yang digunakan, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pada pelaksanaannya evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran dapat ditunjang dengan adanya sarana Computer Based Test (CBT). Hadirnya Tes berbasis komputer, selain dapat mempermudah pendidik dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, juga mampu menambah keterampilan peserta didik dibidang teknologi dan informasi.

REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2011. Evaluasi Pembelajaran Berbasis IT Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 8, No. 01. Juni. DOI: 10.24014/sb.v8i1.348
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Bartram. 2001. *Computer-Based Testing and the Internet*. USA: University of Massachusetts at Amherst.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Bumi Pers.
- Hasan, M. 2013. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rosdiana. (2015). "Teknologi Pembelajaran Berbasis ICT (Penerapan Computer Based Test)". *al-Khawarizmi*, Vol. 3 No. 2. Oktober. DOI: 10.24256/jpmipa.v3i2.233
- Sudijono, Anas. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo
- Suharna,Ano. 2016. "Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam", *Qathruna*, Vol. 3 No. 02. Desember. ISSN : 2406954X, EISSN : 27765563
- Wijaya, Muksin. 2012. "Pengembangan Model Pembelajaran E-Learning Berbasis Web dengan Prinsip E-Pedagogy dalam Meningkatkan Hasil Belajar". *Jurnal Pendidikan Penabur*. Vol.11 No.19.
- Zahara, Nurlia. 2015. "Evaluasi Pembelajaran Online Berbasis Web Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar Siswa Pada Materi Dunia Tumbuhan Kelas X Man Model Banda Aceh". *Prosiding Seminar Nasional Biotik*. Vol. 3 No.1. ISBN: 978-602-18962-5-9.